

CONCEITOS SOBRE A EDUCAÇÃO SOCIAL

Deixe um comentário / Artigos científicos, Edição 109/Abr22 - Volume 26 / Por Revista NovaFisio

O Registro DOI deste artigo é: [10.5281/zenodo.6448129](https://doi.org/10.5281/zenodo.6448129)

Autores:

Karina Rodrigues Policarpo/ karina.rpolicarpo@gmail.com / IFPR

Rogério Baptistella / rogério.baptistella@ifpr.edu.br / IFPR

INTRODUÇÃO

A partir da década de 1970 questões envolvendo a educação social no Brasil ganham maior visibilidade quando se reconhece que a educação deve existir em diferentes locais, sendo necessário ampliar o horizonte educacional que contemple crianças e adolescentes para além das instituições escolares e que deve-se abrir espaços para setores marginalizados pela sociedade, locais com vulnerabilidade socioeconômica e cultural que, por sua vez, devem ser considerados espaços potenciais de aprendizado e de formação humana.

Embora nossa Carta Magna defina que a educação é um direito de todos e um “dever do Estado e da família visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” (BRASIL, 1988), a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) define que a educação escolar é aquela “que se desenvolve, predominantemente, por meio do ensino, em instituições próprias”(BRASIL, 1996, p. 01).

Todavia, promover a educação como uma prática social significa que esta deve ser ofertada a todos os indivíduos tanto dentro como fora das instituições de ensino e, é nesse contexto, que a educação social pode atuar como um instrumento de inclusão visando uma formação mais cidadã e emancipadora e que deve atuar, segundo Molina (2003) principalmente em espaços de risco e

com vulnerabilidade social, não priorizando a adequação do indivíduo as normas sociais, mas buscando sua formação enquanto um sujeito social na luta por seus direitos.

Devido esta temática estar em evidencia na atualidade decorrente dos inúmeros desafios vividos por nossa sociedade, onde podemos citar como exemplos, o aumento das taxas de violência, o desemprego, a marginalização e a exclusão social, este estudo busca através da análise de referencial teórico trazer reflexões acerca da Educação Social no Brasil, sua importância e relevância para nossa sociedade.

O QUE É EDUCAÇÃO SOCIAL?

A educação social no Brasil pode ser facilmente confundida ou associada a outros tipos de educação, como a comunitária e a assistencial. Todavia, ela surgiu no Brasil, a partir dos ensinamentos de Paulo Freire, mais especificamente no que se refere aos seus conceitos sobre a educação popular, a qual destacou-se como uma solução político-pedagógica diante das concepções educacionais promovidas pelo Estado até então, que segundo o autor, “não eram condizentes com os interesses populares” (GRACIANI, 1997, p. 47).

Historicamente, a educação social surgiu a partir da segunda grande guerra, quando países europeus, como Alemanha, França, Portugal e Espanha, buscaram meios para promover uma reformulação em suas propostas educacionais deixando de lado a visão focada apenas nas questões escolares e passando a considerar todo o contexto onde as crianças e jovens estavam inseridos, a fim de ofertar uma educação e uma formação adequada as vítimas, surgindo, desse modo a Pedagogia Social, que segundo Caliman (2009) pode ser definida como:

Uma ciência prática, social e educativa, não-formal, que justifica e compreende em termos mais amplos, a tarefa da socialização, e, de modo particular, a prevenção e a recuperação no âmbito das deficiências da socialização e da falta de satisfação das necessidades fundamentais (CALIMAN, 2009, p. 53).

Na América Latina, o Uruguai foi um dos primeiros países a desenvolver uma efetiva educação social já na década de 1980, pois profissionais ligados a educação perceberam que o modelo educacional não fazia mais sentido em seu país, e, desse modo, pensaram em uma educação para além dos muros das escolas, considerando que este deveria ser um “espaço educativo qualificado de vida para crianças e adolescentes colocados socialmente em situação de risco”, fato que preconizou a inclusão do termo “Social” a educação (RIBEIRO, 2006, p. 162).

Para Paulo Freire (1996) na prática educacional efetiva deveria haver um maior envolvimento entre o educador e o educando, com troca de experiências e vivências, devendo, entre outras coisas, existir conteúdos, objetivos, métodos, processos e práticas educativas condizentes com o projeto pedagógico que se deseja implementar, sendo, dessa maneira, a educação social um instrumento importantíssimo no processo de adequação e transformação da realidade das pessoas, principalmente os que vivem à margem da sociedade.

Estudo desenvolvidos por Serrano (2003, p. 136) definem a educação social como:

Uma ação sistemática e fundamentada, de suporte, mediação e transferência que favorece especificamente o desenvolvimento da sociabilidade do sujeito ao longo de toda sua vida, circunstâncias e contextos, promovendo sua autonomia, integração e participação crítica, construtiva e transformadora no marco sociocultural que lhe rodeia.

A educação social destina-se primordialmente a pessoas expostas vulnerabilidades sociais ou que estejam em situação de risco, pois sua preocupação é com a formação do sujeito, enquanto ser social, não havendo preocupação com sua adequação à sociedade ou com as regras gerais do politicamente correto. Ao contrário, preocupa-se com a formação do sujeito, com seu senso crítico, com a luta por seus direitos, pela cidadania e por sua participação efetiva na sociedade, ou seja, é a ação prática (práxis) encontrando na figura do educador social a pessoa responsável para agir nesse sentido, buscando estabelecer intervenções educativas, promovendo a formação das pessoas, atuando positivamente nas interações dos sujeitos com a sociedade, visando a transformação social.

EDUCAÇÃO SOCIAL – DESAFIOS

Como verificado, a Educação Social atua prioritariamente em espaços onde existem vulnerabilidades sociais, espaços não institucionalizados, onde existe algum tipo de violação de direitos, em favor dos marginalizados, como moradores de rua, sem teto, desabrigados, entre outros; possuindo como objetivo principal, a educação dos sujeitos na sociedade com o intuito de mudá-la.

As desigualdades socioeconômicas crescem exponencialmente precarizando as condições de vida de milhares de pessoas que, sem o apoio dos Governos e de Políticas Públicas acabam sendo marginalizadas, ao passo que os detentores de poder se veem com cada vez mais privilégios (BAZZO, 2003, p. 109).

Políticas públicas devem ser criadas pelo Estado estabelecendo mecanismos que combatam essas desigualdades, porém Graciani (1997) aponta certa ineficácia nessas políticas:

Apesar de as políticas públicas de atenção à criança e ao adolescente terem sido amplamente discutidas pelos vários setores sociais e políticos durante essa última década, temos percebido que no Brasil ainda não existe uma cultura político democrática que formule e sustente valores e ações que consolidem a cidadania de todos (GRACIANI, 1997, p. 273).

Por sua vez, Azevedo e Caride (2017, p. 07) que a promoção da educação social como uma educação que atinja vários locais e espaços, de forma “integradora e integral, que chega a todas as dimensões do ser humano – é um dos melhores modos de garantir a formação das pessoas nas diferentes etapas do seu ciclo vital”.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo buscou trazer informações sobre a Educação Social e o trabalho do Educador Social no Brasil, abordando sobre os problemas enfrentados por esses profissionais que possuem cada vez mais demandas e cobranças impostas por diversos atores da sociedade.

A falta de políticas públicas efetivas que combatam as desigualdades sociais, o desemprego, que promovam uma melhor distribuição de renda e conseqüentemente melhorem as condições de vida da população, faz com que cada vez mais existem bolsões de pobreza, de pessoas marginalizadas, de crianças abandonadas e desprovidas de assistência por parte do Estado, fatos que evidenciam a urgência por ações de apoio e amparo a essas pessoas que, muitas vezes, já não possuem nenhum tipo de respeito próprio, de autoestima, de motivação para buscar melhorar suas condições de vida.

Nesse contexto, a Educação Social pode contribuir substancialmente no sentido de promover a inclusão dessas pessoas que vivem à margem da sociedade, com ações de inclusão, de aproximação com os familiares, de reconhecimento de suas condições e limitações visando sua melhora, ofertando oportunidades de estudo e de emprego, promovendo a cidadania e o alcance de seus direitos.

Por sua vez, o Educador Social será o responsável por dinamizar e proporcionar condições para que esse processo participativo aconteça de forma eficaz e com qualidade, fazendo uso de ferramentas, metodologias, ações práticas e instrumentos necessários para alcançar o objetivo, qual seja, o de melhorar as condições de vida das pessoas em risco e vulnerabilidade social.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.

AZEVEDO, S.; CARIBE, J. A. **Educação e formação de adultos**: novos desafios fronteiriços da educação social com grupos em risco social. XIX Congresso Mundial de Educadoras e Educadores Sociais. Disponível em:

https://www.academia.edu/39926903/Educac_ao_e_Formac_ao_de_Adultos_novos_desafios_frenteirizos_da_Educac_ao_Social_com_grupos_en_risco_social?msclki_d=06c046ecaf5511eca277fee991556e54. Acesso em: 29 mar. 2022

BAZZO, W. A. **Introdução aos estudos CTS**. Cadernos de Ibero – América. Madri: OEI, 2003.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília, 1988.

_____. Lei nº. 9.394, de 24 de dezembro de 1996. **Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional**, Brasília, 1996.

BARROS, Jaqueline de Melo; SILVA, Elaine Pereira da. Desafios e possibilidades de atuação do serviço social na educação do município de Duque de Caxias (RJ). **Revista Ciência Contemporânea**. jun./dez. 2017, v.2, n.1, p. 127 – 147. Disponível em:

<http://uniesp.edu.br/sites/guaratingueta/revista.php?id_revista=31>. Acesso em: 13 mar. 2022.

CALIMAN, Geraldo. A Pedagogia Social na Itália. In: SILVA, R. da; SOUZA NETO, J. C. de; MOURA, R. A. de. (orgs.). **Pedagogia Social**. São Paulo: Expressão e Arte Editora, 2009.

GRACIANI, M. S. S. **Pedagogia social de rua**: análise e sistematização de uma experiência vivida. São Paulo: Cortez, Instituto Paulo Freire, 1997.

MOLINA, José. **Dar (la) palabra. Deseo, don y ética en educación social**. Gedisa, Barcelona, 2003.

FREIRE, Paulo. Educação e Participação Comunitária. In: CASTELLS, Manuel. **Novas Perspectivas Críticas em Educação**. Porto Alegre: Artes Médicas, 1996, p. 53-62.

RIBEIRO, M. **Exclusão e educação Social**: conceitos em superfície e fundo. Educação Social, Campinas, vol. 27, n. 94, p. 155-178, jan./abr. 2006. Disponível em:
<https://www.scielo.br/j/es/a/q7dyDVgwkzrZr77q66wLNqL/>. Acesso em: 16 mar. 2022.

SERRANO, Glória. **Pedagogía Social-Educación Social**. Construcción Científica e Intervención Práctica. Madrid: Narcea, 2003.

Deixe um comentário

Conectado como Dr. Oston Mendes. Sair? Campos obrigatórios são marcados com *

Digite aqui...

Publicar comentário »

Revista NovaFisio | Revista Científica de Fisioterapia

Revista de alto impacto com Qualis, ISSN, DOI

CNPJ: 45.773.558/0001-48 | Copyright © 2022